

**XURSHID DO'STMUHAMMAD QISSALARIDA ZAMON VA
QAHRAMON DIALEKTIKASI (“HIJRONIM MINGDIR MENING” VA
“MEN SENSIZ, SEN MENSIZ” ASARLARI MISOLIDA)**

Saydaxmatova Sarvinoz Ikromjon qizi

**Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy
universiteti Jurnalistika va o'zbek
filologiyasi fakulteti Adabiyotshunoslik
o'zbek adabiyoti yo'nalishi 1-kurs
magistranti**

Annotatsiya

Ushbu ilmiy maqolada iste'dodli yozuvchi Xurshid Do'stmuhammadning “Hijronim mingdir mening” va “Men sensiz, sen mensiz” qissalarida zamon va qahramon muammosining badiiy-falsafiy talqini, shuningdek, shaxs ruhiyatidagi modernistik evrilishlar qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqotda inson ma'naviy olamining ijtimoiy muhit va o'zgaruvchan xronotop (zamon-makon) munosabatlaridagi dinamikasi adabiy-nazariy mezonlar asosida yoritilgan. Yozuvchining psixologizm yaratish mahorati va milliy nasrdagi badiiy kashfiyotlari ochib berilgan. Kalit so'zlar: Xurshid Do'stmuhammad, qissa, xronotop, subyektiv zamon, ruhiy kolliziya, badiiy psixologizm, modernizm, o'zlikni anglash.

Abstract

This scientific article comprehensively analyzes the artistic and philosophical interpretation of the problem of time and hero, as well as modernistic transformations in individual psychology in Xurshid Do'stmuhammad's novellas “Hijronim mingdir mening” and “Men sensiz, sen mensiz”. The research examines the dynamics of the human spiritual world in relation to the social environment and the changing chronotope (time-space) based on literary-theoretical criteria. The author's skill in creating psychologism and his artistic discoveries in national prose are revealed through a comparative approach. Keywords: Xurshid Do'stmuhammad, novella, chronotope, subjective time, spiritual collision, artistic psychologism, modernism, self-awareness.

Аннотация

В данной научной статье комплексно анализируется художественно-философская интерпретация проблемы времени и героя, а также модернистские трансформации в психологии личности в повестях Хуршида Дустьмухаммада «Hijronim mingdir mening» и «Men sensiz, sen mensiz». В исследовании на основе литературно-теоретических критериев рассматривается динамика духовного мира человека в связи с социальной средой и меняющимся хронотопом (время-пространство). Через

сравнительный подход раскрывается мастерство автора в создании психологизма и его художественные открытия в национальной прозе. Ключевые слова: Хуршид Дустмухаммад, повесть, хронотоп, субъективное время, духовная коллизия, художественный психологизм, модернизм, самопознание.

KIRISH

Mustaqillik davri o'zbek nasri badiiy tafakkur ko'lami va uslubiy rang-baranglik jihatidan tub burilish pallalarini boshdan kechirdi. Jamiyat hayotidagi ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy o'zgarishlar adabiyot oldiga inson va davr munosabatlarini yangicha prinsiplar asosida tahlil qilish vazifasini qo'ydi. Ushbu davrda ijod qilayotgan har bir adib an'anaviy realistik tasvir qoliplaridan chiqib, inson ichki dunyosining murakkab qatlamlarini, uning subyektiv dunyoqarashini aks ettirishga intildi. Bugungi globallashuv va axborot asrida insonning jamiyatdagi o'rnini belgilashi, ma'naviy-ruhiy izlanishlari va o'zlikni anglash ehtiyoji har qachongidan ko'ra dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy o'zbek adabiyotining yetakchi vakillaridan biri Xurshid Do'stmuhammad o'z asarlarida aynan mana shu ekzistensial inqirozlarni, inson qalbining tubidagi iztiroblarni chuqur psixologik va falsafiy asosda yoritib kelayotgan san'atkordir. Adib an'anaviy syujetchilikdan voz kechib, qahramonning ruhiy olami va ong oqimini tasvirlash orqali zamonning obyektiv voqeligini uning ichki prizmasidan o'tkazadi. Yozuvchining "Hijronim mingdir mening" (2000) hamda "Men sensiz, sen mensiz" (2005) qissalari davrning ma'naviy-ruhiy manzarasini chizish, zamon sharoitida qahramonning ruhiy evrilishlarini ko'rsatish nuqtai nazaridan yangi o'zbek qissachiligida alohida bosqichni tashkil etadi. Ushbu ilmiy maqolaning maqsadi Xurshid Do'stmuhammadning tilga olingan har ikki qissasida zamon va qahramon dialektikasini, vaqt tushunchasining personajlar taqdiridagi funksional vazifasini qiyosiy-analitik tahlil qilish, adibning subyektiv va obyektiv vaqt munosabatlarini badiiy talqin etishdagi mahoratini yoritishdan iboratdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Xurshid Do'stmuhammad ijodiy uslubi va uning badiiy kashfiyotlari o'zbek adabiyotshunosligida doimiy ravishda olimlar va munaqqidlar e'tiborida bo'lib kelmoqda. Taniqli adabiyotshunos olim Umarali Normatov o'zining "Yangi o'zbek nasri" monografiyasida mustaqillik davri o'zbek qissachiligi va romanchiligida Xurshid Do'stmuhammad uslubining o'ziga xos xususiyatlarini yuqori baholagan. Olim adib nasrida inson qalbining an'anaviy tasvirlardan farqli ravishda, dinamik va ziddiyatli tarzda aks etishini, ayniqsa, "Hijronim mingdir mening" qissasida ma'naviy tanazzul va poklanish motivlari o'zaro uyg'unlashganini qayd etadi [4, 76-b.]. U. Normatovning fikricha, yozuvchi asarlarida voqealar rivoji emas, balki qahramon qalbida kechayotgan dramatik jarayon yetakchilik qiladi. Adabiyot nazariyachisi Dilmurod Quronov esa adabiy asarda badiiy vaqt va makon (xronotop) munosabatlarini tadqiq etar ekan, subyektiv psixologik vaqt tushunchasiga alohida to'xtaladi. D. Quronovning "Adabiyot nazariyasi asoslari" darsligida keltirilishicha, adabiy qahramonning ichki kechinmalari keskinlashgan daqiqalarda obyektiv astronomik vaqt o'z qiymatini yo'qotib, qahramon

ongidagi subyektiv vaqtga o'rin bo'shatadi [5, 184-b.]. Bu nazariy qarash Xurshid Do'stmuhammad qissalaridagi qahramonlarning o'tmish, bugun va kelajak o'rtasidagi ruhiy sayohatlarini hamda dramatik lahzalarning cho'zilishi hodisasini tushunishga xizmat qiladi. Shuningdek, adabiyotshunos Naim Karimov XX asr oxiri va XXI asr boshidagi o'zbek nasrida inson konsepsiyasining o'zgarishini ijtimoiy evrilishlar bilan bog'laydi. Uning ta'kidlashicha, yangi davr adabiyoti qahramonni faqat jamiyatning faol a'zosi yoki ijtimoiy qoliplar ijrochisi sifatida emas, balki o'z ichki dunyosida fojia va murakkabliklarni tashuvchi individual shaxs sifatida kashf etdi [3, 215-b.]. To'g'ridan-to'g'ri Xurshid Do'stmuhammad qissalari yuzasidan izlanish olib borgan tadqiqotchilar ham adib asarlaridagi ramziylik, modernistik elementlar va falsafiylikni uning individual uslub siri sifatida e'tirof etadilar. Biroq mazkur ikki qissaning aynan zamon va qahramon ziddiyati nuqtai nazaridan yaxlit qiyosiy tahlilga tortilishi mazkur mavzuning yangi va o'rganilmagan qirralarini ochishga imkon beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot jarayonida adabiyotshunoslikning tizimli-tahliliy, qiyosiy-tarixiy va germenevtik metodlaridan foydalanildi. Germenevtik yondashuv matnning ostki qatlamlaridagi yashirin ma'nolarni va muallif konsepsiyasini to'g'ri anglashga yordam bergan bo'lsa, qiyosiy metod orqali "Hijronim mingdir mening" va "Men sensiz, sen mensiz" qissalaridagi qahramonlar tiplari va ularning zamon bilan munosabatlaridagi o'xshash hamda farqli jihatlar aniqlandi. Shuningdek, asarlarni tahlil qilishda adabiyot nazariyasidagi xronotop hamda badiiy psixologizm mezonlariga tayanildi. Tadqiqot obyekti sifatida tanlangan asarlar matni obyektiv tahlil mezonlari asosida ko'rib chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xurshid Do'stmuhammadning "Hijronim mingdir mening" qissasi inson ma'naviy olamining tanazzuli va uning zamon to'siqlari oldidagi ojizligi muammosiga bag'ishlangan. Asar markazida turgan qahramon – ijodkor shaxs bo'lib, u o'zi yashayotgan muhit va davr bilan chuqur kelishmovchilikka ega. Asardagi zamon tushunchasi ikki xil xarakterga ega: tashqi obyektiv zamon – turg'un, ma'naviy qadriyatlardan uzoqlashgan va moddiy manfaatlarga yo'g'rilgan jamiyat muhiti; ichki subyektiv zamon esa – qahramonning o'z xotiralari, pushaymonliklari va armonlaridan iborat ruhiy vaqt zanjiri [1, 45-b.]. Qissada qahramonning ruhan qiynalishi va o'zini jamiyatda begona his qilishi modernistik adabiyotga xos bo'lgan "ijtimoiy begonalashuv" (alienatsiya) hodisasini yuzaga keltiradi. Qahramon o'tmish bilan bugun o'rtasida arosatda qolgan. Yozuvchi qahramon tilidan vaqtning shafqatsizligi va asrning shiddati inson ma'naviyatini yeb bitirayotganini chuqur iztirob bilan tasvirlaydi. Asarda hijron faqatgina sevikli yordan ayriliq emas, balki insonning o'z asliga, milliy va umuminsoniy qadriyatlariga bo'lgan hijroni – sog'inchi sifatida ramziylik kasb etadi. Muallif badiiy tasvir vositalari va simvollar (masalan, eski soat, sarg'aygan qog'ozlar) orqali vaqtning o'tishini inson hayotining zavoli sifatida ko'rsatadi [1, 112-b.]. Adibning "Men sensiz, sen mensiz" qissasida esa zamon va qahramon dialektikasi boshqacharoq

rakursda bo'y ko'rsatadi. Bu asarda ikki shaxs – erkak va ayol munosabatlari parallelida insonning yolg'izlik fojiasi va bu fojiani davr illatlari bilan bog'liqligi yoritiladi. Bu yerda ham astronomik vaqt shunchaki fon, asosiy urg'u esa qahramonlar qalbida kechayotgan, lahzalarni asrlarga tenglashtiruvchi ichki kechinmalar vaqtiga berilgan [2, 18-b.]. Asar qahramonlari bir-biriga intilgani sari ularni ajratib turuvchi ko'rinmas ijtimoiy, ma'naviy va psixologik devorlar qad ko'taraveradi. Zamon ularni bir nuqtaga jamlashga qo'ymaydi, balki subyektiv qarashlarining turlichaligi tufayli arosat girdobiga tashlaydi. Qissaning nomi – “Men sensiz, sen mensiz” iborasi ekzistensial yolg'izlikning oliy ifodasidir. Agar inson o'z qalbdoshi bilan birga bo'la olmasa, jamiyat qanchalik taraqqiy etmasin, uning uchun zamon to'xtab qolgandek, makon esa toraygandek tuyuladi. Xurshid Do'stmuhammad mazkur asarda ham dialoglar va ichki monologlarning polifoniya (ko'p ovozlilik) effektini yaratish orqali qahramonlar ruhiyatining tub-tubiga kirib boradi [2, 89-b.]. Qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, “Hijronim mingdir mening” qissasida zamon ko'proq qahramonni o'z girdobiga tortuvchi ijtimoiy kuch sifatida namoyon bo'lsa, “Men sensiz, sen mensiz” asarida zamon qahramonlarning o'z ichki dunyosidagi kelishmovchiliklar, tushunarsiz tuyg'ular foni sifatida tasvirlanadi. Biroq har ikki asarda ham qahramonlar davr bilan murosaga kela olmaydilar, ular “mag'lub qahramonlar” yoki “izlanishdagi shaxslar” sifatida gavdalanadi. Yozuvchi ularni ayblamaydi, balki ularning fojiasi orqali butun bir asr va davr odamining ma'naviy portretini, ichki bo'shlig'ini vizuallashtiradi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Xurshid Do'stmuhammadning “Hijronim mingdir mening” va “Men sensiz, sen mensiz” qissalarida zamon va qahramon muammosini tadqiq etish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi: Birinchidan, adib o'zbek nasrida badiiy vaqt va makon (xronotop) munosabatlarini yangi, falsafiy-psixologik bosqichga ko'tardi. Astronomik vaqt asarda ikkinchi darajali bo'lib, birinchi o'ringa qahramonning ongi va ruhiyatida aks etuvchi subyektiv vaqt konsepsiyasi olib chiqildi. Ikkinchidan, har ikki qissadagi qahramonlar ham o'z davrining ijtimoiy-ma'naviy turg'unligiga, moddiylashgan munosabatlariga isyon qiluvchi va o'z ma'naviy aslini qidiruvchi subyektlardir. Ularning fojiasi – o'zlikni anglash va zamon talablari o'rtasidagi nomuvofiqlikda yotadi. Uchinchidan, yozuvchining psixologizm yaratish mahorati, ong oqimi va polifoniya usullaridan unumli foydalanishi milliy qissachilikda modernistik an'analarning muvaffaqiyatli sintezini ta'minladi. Amaliy tavsiyalar: Mazkur tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarining filologiya fakultetlarida “Hozirgi adabiy jarayon”, “Mustaqillik davri o'zbek adabiyoti” va “Adabiyot nazariyasi” fanlarini o'qitishda, shuningdek, maxsus kurslar va seminarlarni tashkil etishda yordamchi manba bo'lib xizmat qilishi mumkin. Kelajakda Xurshid Do'stmuhammad qissalarini jahon adabiyotidagi (masalan, Frans Kafka, Albyu Kamyu, Fransua Moriak) ekzistensialistik asarlar bilan qiyosiy planda o'rganish o'zbek nasrining xalqaro miqyosdagi o'rnini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Do'stmuhammad X. Hijronim mingdir mening (Qissalar). – Toshkent: Sharq, 2000. – 256 b.
1. Do'stmuhammad X. Men sensiz, sen mensiz (Qissalar va hikoyalar). – Toshkent: O'zbekiston, 2005. – 320 b.
3. Karimov N. O'zbek adabiyoti tarixi (XX asr oxiri – XXI asr boshi nasri). – Toshkent: Akademnashr, 2018. – 410 b.
4. Normatov U. Yangi o'zbek nasri (Adabiy-tanqidiy maqolalar va tadqiqotlar). – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015. – 280 b.
5. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari (Darslik). – Toshkent: Akademnashr, 2018. – 480 b. 1. 2. 3. 4. 5. 6

